

ОИЛАДА РУҲИЙ ЗЎРАВОНЛИК ТУШУНЧАСИ ВА УНГА НИСБАТАН КУРАШИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7829826>

Турабоева Феруза Кушмат қизи

Ижтимоий иш йўналиши 3-босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада оилада зўравонлик тушунчаси, унга нисбатан курашиш тадбирлари, оилани тинч бўлиши омиллари, зўравонлик турлари, мавзу бўйича олиб борилган тадқиқот батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: Зўравонлик, руҳий зўравонлик, оила, тазйиқ, қадриятлар.

Маълумки, жамиятнинг муҳим бўғини бўлган оилалар қанчалик тинч ва тотув бўлса, шундагина давлат тинч ва барқарор равнақ топиши мумкин. Ҳар биримиз оила кураш эканмиз, оиламиз тинч, ҳаётимиз фаровон бўлишини истаймиз. Оила тинч бўлса, кўнгил хотиржам, ишлар барорли бўлади. Афсуски, бугунги кунда оиладаги зўравонлик жуда жиддий ва долзарб муаммодир, кўпчилик одамлар бу ҳақда сукут сақлашни афзал кўришади. Оила доирасидаги зўравонлик - бу оила аъзоларидан бири томонидан бошқаларга нисбатан амалга оширадиган тажовузкор жисмоний ҳаракатлар, таҳдидлар ва психологик ҳужумларидир.

Бундай ҳолларни тарқалганлиги учун у жуда ёқимсиз мавзуга айланиши мумкин, чунки зўравонлик хатти-ҳаракатлари ҳар хил бўлиши мумкин: жисмоний, ақлий, иқтисодий ва ҳатто жинсий. Характерли томони шундаки, оиладаги шунга ўхшаш вазиятдан ҳеч ким четда қолмайди ва у хавфсиз эмас! Буни ҳар қандай уйда, оиланинг ижтимоий ва моддий аҳволи, бойлиги, миллий, маданий ёки диний мансублигидан қатъий назар кузатиш мумкин.

Уйдаги зўравонлик - бу бир шахс томонидан у билан яқин алоқада бўлган одамларга нисбатан қилинадиган таҳдид ёки такроран зўравонлик хатти-ҳаракатларидир.

Руҳий зўравонлик — хотин-қизларни ҳақоратлаш, уларга тухмат қилиш, таҳдид қилиш, уларнинг шаънини, кадр-қимматини камситиш, шунингдек уларнинг хоҳиш-иродасини чеклашга қаратилган бошқа ҳаракатларда ифодаланадиган зўравонлик шакли, шу жумладан репродуктив соҳада назорат қилиш, тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчида ўз хавфсизлиги учун хавотир уйғотган, ўзини ҳимоя қила олмасликка олиб келган ёки руҳий соғлиғига зарар етказган ҳаракат (ҳаракатсизлик).

Тазйиқ — содир этилганлиги учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилмаган, хотин-қизларнинг шаъни ва кадр-қимматини камситадиган ҳаракат (ҳаракатсизлик), шилқимлик.

Тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчи — ўзига нисбатан тазйиқ ва зўравонлик содир этилиши таҳдиди остида бўлган ёки тазйиқ ва зўравонлик натижасида жабрланган аёл жинсидаги шахс.

Тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш — хотин-қизларнинг ҳаёти, соғлиғи учун пайдо бўлган хавфни бартараф этиш, тезкор чора-тадбирларни талаб қиладиган ҳаётий вазиятлар юз берганда хотин-қизларнинг хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, жабрланувчига нисбатан тазйиқ ўтказган ва зўравонлик содир этган шахснинг такроран ғайриқонуний хатти-ҳаракатларига йўл қўймаслик мақсадидаги иқтисодий, ижтимоий, ҳуқуқий, ташкилий, психологик ва бошқа тусдаги кечиктириб бўлмайдиган тадбирлар тизими.

Аслида бунга жуда кўп сабаблар мавжуд ва уларнинг аксарияти инсонга, унинг тарбиясига ижтимоий ва ахлоқий таъсир кўрсатиши сабабли аниқ ўзига хосдир. Принциплар, турли хил ташқи омиллар ва унга таъсир қилиш. Кўпинча бўлажак эр ота-онасидан оилага худди шундай муносабатда бўлиб, қичкириқ ва муштлар ёрдамида низолар ва уларнинг ечимини кузатиб, никоҳ ҳақида бир оз ўзига хос ноҳуш фикрни шакллантиради.

Шунингдек, оилада куч билан иродани тасдиқлаш истаги болалик даврида руҳий шикастланишнинг натижаси бўлиши мумкин. Ҳақорат ва ҳар хил комплекслар, ҳаётнинг дастлабки босқичларидан бошлаб, ўзларининг норозиликлари ва яқинларига тўпланган тажовузларни қўзғатиши мумкин.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, сурункали равишда оиладаги зўравонликка дучор бўлган одам хатти-ҳаракатларида ва феъл-атворида сезиларли даражада ўзгаради. У туғма кўркув, носоғлом уятчанлик ва махфийликка айланади. Бундан ташқари, бундай хатти-ҳаракатлар моделлари оҳир-оқибат нафақат уйда "золим" иштирокида, балки ҳар қандай шароитда ҳам намоён бўлади ва унинг салбий таъсири оҳир оқибат суицидал (ўзини жонига қасд қилиш) ҳаракатларга олиб келиши мумкин. Мана бир мисол: Тошкент шаҳридан яқин масофада жойлашган Зангиота аҳоли яшаш пунктида аёлнинг эри ундан ажрашиб кетмаслиги учун уни кишанларга боғлаб қўйган. Яхшиямки, аёлнинг қариндошлари уни қутқаришди. Эрга нисбатан эса жиноят иши қўзғатилди.

Оиладаги руҳий зўравонлик шакллари ҳақида гап кетганда, улар ҳеч қачон жабрланувчига нисбатан фақат жисмоний ҳаракатлар билан чекланмайди. Бундан ташқари, оиладаги психологик зўравонлик турлари барча учрайдиган ҳолатларнинг энг кенг тарқалган вариантдир. Одатда, болалар ва аёллар зўравонлик қурбонларларига айланиб қоладилар, аммо уларнинг аксарияти бу тажовузларни юзага келишида виктимологик жиҳатдан (яъни ўзига зарар келтириш учун қулай шароитлар яратиш орқали) ҳаракат қиладилар.

Шуни англаш керакки, ҳатто психологик ёки ҳиссий зўравонлик асосида амалга оширилган ҳаракатлар ҳам қадим замонлардан бери жиддий жиноят сифатида қабул қилинган. Бу ҳақиқатни билмаслик оилавий драмаларга стереотипик муносабат

шаклида хизмат қилади, унда психологик зўравонлик тез-тез учраб туради, аммо жабрланувчи бу нима эканлигини ҳам билмайди.

Шуни эсда тутиш керакки, зўравонлик табиатнинг психологик таъсири бугунги кунда жиноят деб ҳисобланади. Унинг намоён бўлишига турли хил ҳақоратлар, шахсни хўрлаш киради, улар бир мунча вақт ўтгач ҳам фақат тобора кучайиб бораверади.

Рухий зўравонлик асосан ҳиссий деб аталади. Кўпинча аёллар ва болалар оиладаги зўравонлик қурбонларидир. Бироқ, ҳатто инсониятнинг заиф ярми ҳам оилавий муносабатларда психологик тажовузкор ролини ўйнаши мумкин. Зўравон оилавий ҳаракатларнинг шаклларида бири жабрланувчига нисбатан кўпол сўзларни ишлатиши, шантаж ва таҳдид, уй жиҳозларини йўқ қилиши, даҳшатли воқеаларни томоша қилишга мажбурлаши ва бошқаларни қамраб оладиган маънавий кўрқитиш ва таҳдидларни амалга ошириши мумкин.

Зўравонлик натижасида жуда катта иқтисодий зарар кўрилади. Рухий, жисмоний зўриқиш тиббий ҳаражатларни талаб этади, аёлларнинг иш жойида меҳнат унумдорлиги камаяди. Уйда, жамоада аёллар фаоллиги пасайиб, атрофдагиларга салбий таъсир кўрсатади. Оиланинг маънавий-ахлоқий томонига, унинг нормал ривожланишига тиклаб бўлмас даражасида зарар этади.

Зеро, донишманд халқимизда айтилганидек “Гулдан асалари бол, чаён захар олади” деганларидек, ёшларимиз шу оилада тарбияланар экан уларда умуминсоний кадриятлар бўлмиш қонун устуворлиги, инсон манфаатлари, ўзаро ёрдам ва миллий тафаккуримизда мавжуд иймон-этикод, футувват, меҳр-шафқат, ҳамжихатлик, сабр-қаноат, шукроналик туйғуларини кенг тарғиб қилиш оилага меҳр, зўравонликка нисбатан нафратни тарбиялаш ҳар биримизнинг вазифамиздир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1) Ихтиёр Бахтиёрович Хамрақулов (2021). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Scientific progress*, 2 (7), 586-592.

2) Ихтиёр Бахтиёрович Хамрақулов (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 3 (1), 328-334.

3) Хамрақулов Ихтиёр Бахтиёрович (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ИМКОНИЯТЛАРИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2 (Special Issue 2), 140-146.

4) Хамрақулов, И. Б. (2021). Теоретические основы создания и развития малых промышленных зон. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ* (pp. 49-51).

5) Khamrakulov, I. (2022). Organizational and economic foundations for creating small industrial zones in Uzbekistan. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(10), 233-237.

6) Asqarova, A., Xonkeldiyeva, K., Abdumutalibova, X., & Murotova, D. (2021). Issues of increasing the competitiveness of light industry enterprises. In *Наука сегодня: проблемы и пути решения* (pp. 48-49).

7) Хайдаров, Х., Нурматова, И., & Хонкелдиева, К. (2021). Факторы формирования сильного конкурентного рынка в текстильной промышленности. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ* (pp. 59-61).

8) Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Nomonjonova, F. U., Qodirova, S. Q., & Arabxonova, X. A. (2021). Classification Of Competition In The Market Of Light Industrial Goods And The Factors That Shape It. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(01), 43-46.

9) Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Abdukarimova, R. A., Xudoyberdiyeva, X. B., & Egamberdiyeva, N. B. (2021). Theories Of Marketing Strategies To Increase The Competitiveness Of Light Industry Enterprises. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(01), 40-42.

10) Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). Предупреждение преступности среди несовершеннолетних. In *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 34-35).

11) Xonkeldiyeva, K., & Xo'jamberdiyev, J. (2020). Экономика и социум.

12) Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 780-783.

13) Zokirova, S. X., Akbarov, R. F., Isagaliyeva, S. M., & Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Sand Distribution In Central Fergana. *The American journal of interdisciplinary innovations and research*, 3(01), 113-117.

14) Zokirova, S. X., Ahmedova, D., Akbarov, R. F., & Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Light Industry Enterprises In Marketing Activities Experience Of Foreign Countries In The Use Of Cluster Theory. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(01), 36-39.

15) Xonkeldiyeva K., & Xo'Jamberdiyev J. (2020). IMPROVING ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF INDUSTRIAL PRODUCTION. Экономика и социум, (3 (70)), 145-147.

16) Хонкелдиева, К., & Мўйдинжонова, М. (2020). Актуальные проблемы решения безработицы в Республике Узбекистан. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 18-19).

17) Хонкелдиева, К., & Хўжамбердиев, Ж. (2020). Проблемы развития организации: управленческий и логистический аспекты. In *Наука сегодня: история и современность* (pp. 17-19).

- 18) Хонкелдиева, К., & Толибжонова, М. (2020). Механизм формирования инновационного процесса в текстильном производстве как основа адаптации к процессам глобализации. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 15-16).
- 19) Хонкелдиева, К., & Абдусатторова, З. (2020). Социальная инфраструктура как фактор социально-экономического развития региона. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 17-18).
- 20) Хонкелдиева, К., & Фарохиiddинова, З. (2020). Гендерное равенство как ценность права. *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы: материя*.
- 21) Хонкелдиева, К., & Мўйдинжонова, М. (2020). Необходимые условия обеспечения гендерного равенства. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 40-41).
- 22) Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Абдусатторова, З. (2020). Проблемы развития социального обеспечения населения. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 42-43).
- 23) Хонкелдиева, К. (2020). Актуальные вопросы повышения экономического потенциала текстильной промышленности. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 13-15).
- 24) Хонкелдиева, К., & Фарохиiddинова, З. (2020). Гендерное равенство как ценность права. In *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 61-62).
- 25) Хонкелдиева, К., & Маматкулова, Ф. (2020). Социально-экономические аспекты устойчивого развития предприятия. In *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 36-37).
- 26) Хонкелдиева, К., & Фарохиiddинова, З. (2020). Оценка влияния рынка труда на уровень безработицы в республике Узбекистан. In *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 37-38).